

REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS FISIOLÓGICOS DA ESTIMULAÇÃO MEDITATIVA EM INDIVÍDUOS NORMAIS AFERIDA PELA ELETROENCEFALOGRAFIA

Melisse Segala N. Peres
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0005-4498-6822

Paulo H. de S. Fernandes
Faculdade de Engenharia Elétrica
Hospital de Clínicas
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-5476-2017

Eduarda de Paula N. Soares
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-0728-1629

João Batista Destro-Filho
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-5306-8058

Resumo - No contexto da grande área “Medicina e espiritualidade”, este artigo realiza uma revisão sobre a relação entre práticas espirituais e atividade neurológica, com base na análise de sinais de eletroencefalografia (EEG). O estudo examina aspectos gerais dos protocolos de estimulação meditativa, incluindo o número de voluntários, duração e frequência das sessões, e métodos de registro e processamento dos sinais. Os resultados buscam compreender como a estimulação meditativa influencia a atividade cortical, fornecendo diretrizes para o uso de tecnologias baseadas em EEG em intervenções cognitivas e espirituais.

Palavras-Chave- Eletroencefalografia, meditação, práticas espirituais, processamento de sinais.

SYSTEMATIC REVIEW ON THE PHYSIOLOGICAL EFFECTS OF MEDITATIVE STIMULATION IN NORMAL INDIVIDUALS MEASURED BY ELECTROENCEPHALOGRAPHY

Abstract - In the context of the broad area “Medicine and spirituality”, this article reviews the relationship between spiritual practices and neurological activity, based on the analysis of electroencephalography (EEG) signals. The study examines general aspects of meditative stimulation protocols, including the number of volunteers, duration and frequency of sessions, and methods of recording and processing signals. The results aim to understand how meditative stimulation influences cortical activity, providing guidelines for the use of EEG-based technologies in cognitive and spiritual interventions.

Keywords - Electroencephalography, meditation, spiritual practices, signal processing.

I. INTRODUÇÃO

A abordagem multidisciplinar centrada no paciente é essencial para fornecer cuidados abrangentes e eficazes, especialmente para os doentes gravemente enfermos. No contexto da grande área “Medicina e espiritualidade”, pesquisas indicam que esse tipo de estratégia pode resultar em melhoria significativa da assistência, através de ações holísticas, garantindo que todos os aspectos de saúde sejam abordados e gerenciados de forma colaborativa [1].

O protocolo de atendimento multidisciplinar pode envolver a integração de diversos profissionais, entre eles: médicos, enfermeiros, intensivistas, farmacêuticos, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, fonoaudiólogos, capelães e provedores de cuidados espirituais [2]. O suporte espiritual está se tornando um componente essencial nos cuidados intensivos, e a questão da espiritualidade tem ganhado cada vez mais atenção e interesse. Dado a importância do tema o “American College of Critical Care Medicine” (ACCM) desenvolveu as diretrizes para o suporte espiritual e religioso em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) [3]. A atenção à espiritualidade — uma fonte de significado e valor pessoal — é um componente necessário do cuidado centrado na pessoa, definido pelo (INSTITUTE OF MEDICINE COMMITTEE ON QUALITY OF HEALTH CARE IN AMERICA, 2001) como “cuidado respeitoso e responsivo às preferências, necessidades e valores individuais do paciente e garantindo que esses valores orientem todas as decisões clínicas [4].”

Em um estudo recente, realizou-se uma avaliação biopsicossocial do resultado pós-agudo de pacientes com lesões cerebrais graves em recuperação do coma, e concluiu a importância de explorar fatores contextuais individuais, como fatores ambientais, funcionamento psicológico e crenças espirituais, que podem ser barreiras ou facilitadores da experiência de alguém com sua deficiência [5].

A fé dos pacientes já é reconhecida como uma consideração relevante da prática clínica para fornecer um

tratamento mais saudável e eficaz, particularmente nas áreas de saúde mental, cuidados de fim de vida e doação de órgãos. Levar em conta as crenças e práticas de religiosidade/espiritualidade nos níveis do paciente e do provedor pode facilitar maior grau de “medicina de precisão”, que pode resultar em um tratamento mais eficaz [6].

O estudo tem como principal objetivo analisar como a meditação influencia a atividade cerebral, investigando especificamente quais alterações acontecem no EEG em decorrência da meditação. Espera-se entender padrões distintos de ondas cerebrais, sugerindo que a meditação com estímulo espiritual pode gerar alterações fisiológicas, mesmo que temporárias.

II. METODOLOGIA

O número de estudos explorando o papel do cuidado espiritual, bem como o impacto da meditação na recuperação e nas atitudes dos pacientes em relação aos processos gerais de saúde, aumentou consideravelmente nas últimas décadas. Esse interesse crescente pode refletir um entendimento mais amplo de que a saúde e o bem-estar abrangem mais do que apenas sintomas físicos. Além disso, as abordagens que incluem aspectos espirituais e emocionais podem desempenhar um papel crucial no cuidado abrangente [7]. Uma pesquisa nos bancos de dados científicos, incluindo MEDLINE (PubMed), Cochrane Library, Scopus, Web of Science, medRxiv.org e Google Scholar foi realizada utilizando as palavras-chave: *religiosity, religion, spiritual, spirituality, meditation, health, quantitative EEG e q-EEG*.

Dentre os critérios de inclusão foram considerados artigos publicados entre 2007 e 2023, e que associassem espiritualidade e eletroencefalografia quantitativa em indivíduos saudáveis. Como critérios de exclusão, não foram aceitos artigos relacionados à experiência de quase-morte, relatos de casos, estudos incluindo doenças neurológicas ou psiquiátricas graves, mulheres grávidas e uso de medicamentos que afetem a função cerebral. Dos 23 artigos pré-selecionados, 6 satisfizeram totalmente os critérios de inclusão sendo eles, Aguerre, 2023 [8], Ahani, 2014 [9], Brandmeyer, 2016 [10], Cahn, 2010 [11], Kaur, 2016 [12], Rodriguez-Larios, 2021 [13].

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base na análise dos artigos revisados, foram destacados os principais critérios metodológicos e os resultados mais relevantes para a questão investigada, apresentados nas Tabelas 1 e 2.

Inicialmente vamos discutir a Tabela 1. A variabilidade no número de participantes pode afetar a consistência dos resultados ao comparar diferentes estudos. Com uma média de 45 participantes, os estudos sobre intervenções comportamentais ou de meditação têm um tamanho de amostra modesto, embora ainda possam fornecer insights valiosos se interpretados com cautela. Tamanhos de amostra maiores são preferíveis para aumentar o poder estatístico e a precisão dos resultados.

Os critérios de inclusão e exclusão são cruciais para a validade dos estudos científicos. Na maioria dos estudos, foram incluídos participantes com idade entre 18 e 65 anos. A capacidade de fornecer consentimento informado assegura a autonomia e a proteção dos direitos dos participantes, além de garantir um nível básico de compreensão e cognição. A exclusão de indivíduos com histórico de transtornos psiquiátricos graves evita confusões nos dados, enquanto a exclusão de participantes grávidas, considera as alterações fisiológicas e hormonais da gravidez. Também foram excluídos indivíduos que usam regularmente medicamentos que afetam a função cerebral, e aqueles com histórico de doenças neurológicas ou psiquiátricas graves, para garantir um perfil mais estável e homogêneo dos participantes.

Finalmente, na Tabela 1, constata-se que os estudos que investigam os efeitos do *mindfulness* frequentemente utilizam técnicas avançadas de eletroencefalograma (EEG) para medir a atividade cerebral. O EEG geralmente é registrado usando um sistema de 32 a 64 eletrodos, seguindo o sistema internacional 10-20 [9]. Nas análises de EEG, as frequências de 1 a 50 Hz são geralmente investigadas. Esta faixa de frequência abrange os principais tipos de ondas cerebrais: delta (1-4 Hz), teta (4-8 Hz), alfa (8-12 Hz), beta (12-30 Hz) e gama (30-50 Hz). Cada uma dessas frequências está associada a diferentes estados mentais e funções cognitivas [8,9]. Portanto, a partir da última coluna da tabela 1, percebe-se que cada vez mais trabalhos consideram a faixa gama.

Analisemos agora a Tabela 2. Para garantir a precisão dos dados de EEG, é crucial remover artefatos, que são sinais indesejados que podem distorcer os resultados. Algumas ferramentas como o Fieldtrip73 no Matlab podem ser utilizadas para assegurar que os dados analisados reflitam com precisão a atividade cerebral relacionada à meditação, sem a influência de interferências externas. Para a análise quantitativa dos dados do EEG, técnicas matemáticas como a transformada de Fourier frequentemente são empregadas [8].

Entre os principais achados relativos ao EEG, demonstrou-se que, durante a prática de meditação *mindfulness* em indivíduos saudáveis, ocorre aumento na atividade alfa (8-12 Hz) nas regiões frontal e parietal do cérebro. O aumento da atividade alfa nessas regiões sugere que esse tipo de meditação promove um estado de relaxamento e introspecção, reduzindo a excitação cortical e permitindo um foco interno. Simultaneamente, ocorreu uma redução na atividade beta. As ondas betas (12 a 30 Hz) estão relacionadas aos estados de alerta, cognição ativa e estresse. A diminuição da atividade beta indica uma redução na atividade mental frenética e na ansiedade, aspectos frequentemente visados pela prática de *mindfulness*. Essa redução sugere que a meditação ajuda a acalmar a mente, diminuindo a ruminação e o pensamento excessivo, o que pode ter benefícios significativos para a saúde mental [9].

Tabela 1: Aspectos metodológicos

AUTOR, ANO	N	TIPO DE MEDITAÇÃO	CRITÉRIOS DE INCLUSÃO / EXCLUSÃO	METODOLOGIA	BANDA DE ONDAS ANALISADAS
Aguerre, 2023 [8]	116	Mindfulness	Inclusão: Adultos entre 18 e 33 anos; capacidade de fornecer consentimento.	Duas sessões: 90 e 120 minutos. Aplicados 4 questionários do Five Facets Mindfulness Questionnaire (FFMQ). Quatro tarefas experimentais	Theta (4-7,5 Hz), Alpha (8-12,5 Hz), Beta (13-29,5 Hz) e Gamma (30-40 Hz).
Ahani, 2014 [9]	34	Mindfulness	Inclusão: Adultos de 18 a 65 anos, aptos a consentir, dispostos a participar integralmente e sem histórico de transtornos psiquiátricos graves. Exclusão: Gravidez, uso de medicamentos que afetam a função cerebral, histórico de doenças neurológicas ou psiquiátricas graves e envolvimento em outros estudos similares.	Indivíduos eram adultos mais velhos com altos níveis de estresse, que foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos: um grupo de início imediato e um grupo de início retardado para a intervenção de meditação mindfulness. Os dados fisiológicos, incluindo sinais de EEG e respiração, foram coletados em três visitas diferentes ao longo da duração do estudo	Delta (1-4 Hz) Theta (4-8 Hz), Alpha (8-12 Hz), Beta (12-30 Hz) e Gamma (30-50 Hz).
Brandmeyer, 2016 [10]	25	Yoga	Inclusão: Especialistas (2 horas diárias há um ano ou mais). Não especialistas: práticas de forma irregular. Ser saudáveis e não tomar medicamentos que pudessem afetar a concentração. Exclusão: Indivíduos sem prática consistente ou com condições que pudessem interferir na execução do estudo.	Participantes responderam a perguntas sobre seus estados mentais enquanto realizavam meditação concentrativa. Os padrões de EEG foram registrados para comparar episódios de atenção focada e divagação mental, correlacionando-os com os relatos dos participantes.	Alfa: 8-12 Hz Teta: 4-8 Hz Beta: 12-30 Hz
Cahn, 2010 [11]	16	Meditação Vipassana	Inclusão: prática diária de meditação Vipassana (10+ anos). Exclusão: Não foram especificados explicitamente, mas pode-se inferir que pessoas sem experiência significativa em meditação foram excluídas.	Os participantes realizaram uma meditação silenciosa de 21 minutos, com EEG espontâneo registrado. O estado de meditação foi comparado com um estado de repouso, e as dinâmicas do estado de meditação foram medidas nos últimos 6 minutos de meditação.	Delta (1-4 Hz) Theta (4-8 Hz) Gamma (35-45 Hz)
Kaur, 2016 [12]	18	Meditação Budista	Inclusão: experiência substancial em meditação para o grupo de praticantes, enquanto os novatos eram saudáveis e sem experiência anterior de meditação.	Foi coletado um EEG inicial e, posteriormente, os participantes geraram três estados meditativos, incluindo um de "amor incondicional e compaixão registrado durante períodos de meditação e repouso	Gamma (25-100 Hz) Alfa (8-12 Hz) Beta (12-30 Hz) Teta (4-8 Hz)
Rodriguez-Larios, 2021 [13]	63	Mindfulness	Inclusão: Meditadores experientes com prática de meditação significativa e voluntários novatos sem experiência prévia em meditação. Exclusão: Participantes com histórico de condições neurológicas ou psiquiátricas foram provavelmente excluídos, conforme práticas comuns.	EEG foi coletado em três condições: descanso (5 minutos), meditação (10 minutos) e meditação com "experience sampling" (aproximadamente 60 minutos). Durante o "experience sampling", os participantes foram interrompidos periodicamente por um som de sino e pediram para reportar se estavam focados na respiração, distraídos por pensamentos, ou distraídos por outros estímulos.	Gamma (25-100 Hz) Alfa (8-12 Hz) Beta (12-30 Hz) Teta (4-8 Hz)

Tabela 2: Resultados relevantes identificados

AUTOR, ANO	TÉCNICA DE SINAIS	ALTERAÇÕES NO EEG	PRINCIPAIS RESULTADOS QUANTITATIVOS
Aguerre, 2023 [8]	64 eletrodos do sistema 10-20, de 4 a 40 Hz. Não sendo aplicado o filtro Notch. Separado épocas de 2 segundos. Transformada de Fourier.	Menor potência do Gama frontal em repouso. Indivíduos com alta atenção plena exibem menos oscilações/ atividades cerebrais.	Redução da potência gama frontal no repouso de 25-30% em comparação com aqueles com baixa atenção plena. Aumento de entropia durante tarefas 15-20% maior do que nos menos atentos durante tarefas específicas.
Ahani, 2014 [9]	32 canais, EOG, respiração, ECG e dados de movimento. Para análise estatística, foram utilizados apenas os dados de EEG e respiração	Aumento da atividade Alfa e Teta e redução da atividade Beta	Aumento na potência alfa do EEG em até 30%. Indicou relaxamento e foco, sugerindo uma mente mais calma associado a relaxamento profundo e introspecção.
Brandmeyer,2016 [10]	O estudo utilizou uma análise do tipo Welch com decomposição de wavelet Morlet, empregando 200 janelas de tempo linearmente espaçadas e 100 frequências logarítmicas entre 1 e 128 Hz.	Aumento nas ondas teta e alfa	Aumento na atividade de teeta frontal aproximado de 25%. As ondas foram associadas a relaxamento profundo e introspecção atenção focada e relaxamento indicando uma mente mais calma durante a meditação.
Cahn, 2010 [11]	19 canais, registrados com uma faixa de passagem de 0,01–70 Hz e uma taxa de digitalização de 256 Hz	Redução na potência das ondas delta frontais (1-4 Hz) e aumento das ondas teta (4-8 Hz). Não houve alterações significativas nas ondas alfa (8-12 Hz) e beta (12-25 Hz)	A meditação Vipassana aumenta em até 30% a atividade gama no lobo occipital, reduz a potência delta em 20% e eleva as ondas theta frontais em 15%, com maior impacto em praticantes com mais de 10 anos de experiência
Kaur, 2016 [12]	128 canais no sistema 10-20	Aumento da atividade gamma. Mudanças nas ondas alfa, beta e teta	As práticas de meditação aumentam a potência de ondas cerebrais alfa e beta em mais de 20%, melhoram a sincronização cerebral em até 15% e reduzem a atividade theta em cerca de 10%, dependendo do tipo de técnica utilizada.
Rodriguez-Larios,2021 [13]	19 canais no sistema 10-20	Aumento na potência das ondas alfa (8-12 Hz) e ondas teta (4-8 Hz) e Diminuição da atividade beta (12-30 Hz)	Meditadores experientes apresentaram uma redução de 15% na frequência e amplitude alfa durante a meditação e uma maior inclinação do espectro 1/f, enquanto novatos mostraram um aumento de 10% na amplitude alfa durante momentos de divagação mental.

A prática de meditação tem demonstrado influenciar de maneira significativa a dinâmica cerebral, com resultados visíveis nas medições de EEG. Durante a meditação, há um aumento na potência das ondas alfa e beta, que pode atingir até 30%, indicando um estado de relaxamento profundo e foco mental. As ondas alfa, comumente associadas a estados de relaxamento e redução do processamento sensorial, mostram-se mais pronunciadas nas regiões frontal e parietal, sugerindo que a meditação promove um ambiente mental mais calmo e introspectivo, onde os praticantes experimentam uma maior clareza mental. Ao mesmo tempo, a atividade beta, relacionada ao alerta e à cognição ativa, diminui, o que está correlacionado à redução da ansiedade e ao alívio do estresse, aspectos frequentemente buscados por quem pratica *mindfulness*. [13],[11]

Além disso, a atividade teta, que é associada ao relaxamento profundo e à introspecção, também se mostra aumentada durante a meditação, com um aumento de até 25%. Esse tipo de onda está vinculado a processos de memória e criatividade, e seu aumento sugere que a meditação facilita uma conexão mais profunda com o estado interno do praticante, promovendo uma atenção relaxada e maior introspecção. O aumento das ondas teta também é indicativo de uma capacidade aprimorada de processar experiências internas, refletindo os benefícios emocionais da prática. A redução das ondas delta, por sua vez, em até 20%, também aponta para um estado de relaxamento mais controlado e focado, demonstrando como a meditação pode promover um estado mental mais equilibrado e menos disperso [10].

Por outro lado, meditadores experientes mostram uma redução de 15% na amplitude e frequência das ondas alfa, o que indica um maior controle sobre a mente durante a meditação. Isso é em contraste com novatos, que geralmente apresentam maior atividade alfa, refletindo a dificuldade em alcançar o nível profundo de relaxamento e controle mental. A sincronização cerebral, por sua vez, aumenta em até 15%, o que melhora a integração das redes neurais e resulta em um funcionamento cognitivo mais eficiente. Essa maior sincronização é um reflexo direto da experiência e habilidade adquirida ao longo da prática de meditação, permitindo que meditadores experientes mantenham a mente mais focada e calma, sem se deixar levar pela divagação mental [12].

Em relação ao estado de repouso, a meditação *mindfulness* está associada a uma redução global na potência do q-EEG, refletindo uma diminuição da excitação cortical e uma ativação neuronal mais calma. Esse estado de relaxamento generalizado facilita a recuperação mental e pode ajudar a reduzir o estresse acumulado. A diminuição da potência das ondas gama frontais, associada a processos cognitivos intensos, também sugere que, durante o repouso, o cérebro entra em um modo de baixo consumo cognitivo, permitindo uma recuperação mais profunda. Esse fenômeno é particularmente benéfico para o equilíbrio mental e para a redução da tensão mental e emocional, proporcionando um estado de bem-estar duradouro para o praticante [13].

IV. CONCLUSÕES

A revisão da literatura evidenciou uma lacuna significativa na ciência quanto à investigação das práticas espirituais e seus

efeitos neurofisiológicos, especialmente no Brasil. Embora o processamento de sinais de EEG seja uma ferramenta útil na engenharia biomédica para analisar a atividade cerebral, poucos estudos no país exploraram seu uso no contexto da Medicina e Espiritualidade. Além disso, parece que cada vez mais a literatura se interessa pelos ritmos acima de 40 Hz, embora até agora os autores não tenham tido contato com nenhuma publicação sobre meditação e EEG num contexto de ritmos super gama.

Além disso, há uma preocupante ausência de padronização nos procedimentos meditativos, o que dificulta a consistência e a replicabilidade dos dados coletados. A predominância de estudos focados em *mindfulness* e nas práticas orientais, muito pouco difundidas no Brasil, enquanto outras formas de espiritualidade muito mais predominantes são negligenciadas, limitam a compreensão integral das respostas neurológicas associadas a diferentes práticas religiosas brasileiras.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem a Agência FAPEMIG, pelo financiamento deste trabalho através de bolsa de mestrado (Identificador 11790 setembro-24). Ao Setor de Neurofisiologia Clínica Hospital de Clínicas de Uberlândia pela assessoria técnica quanto ao EEG, bem como ao Instituto Ciências Biomédicas/UFU pelas discussões técnicas.

V. REFERÊNCIAS

- [1] R. Berardi, F. Morgese, S. Rinaldi, M. Torniai, G. Mentrasti, L. Scortichini, R. Giampieri, "Benefits and limitations of a multidisciplinary approach in cancer patients management", *Cancer Manag Res*, vol. 12, pp. 9363-9374, 2020.
- [2] M.M. Kim, A.E. Barnato, D.C. Angus, L.A. Fleisher, J.M. Kahn, "The effect of multidisciplinary care teams on intensive care unit mortality", *Arch Intern Med*, vol. 170, no. 4, pp. 369-376, 2010.
- [3] J.E. Davidson, K. Powers, K.M. Hedayat, M. Tieszen, A.A. Kon, E. Shepard, V. Spuhler, I.D. Todres, M. Levy, J. Barr, R. Ghandi, G. Hirsch, D. Armstrong, "Clinical practice guidelines for support of the family in the patient-centered intensive care unit: American college of critical care medicine task force 2004-2005". *Crit Care Med*, vol. 25, no. 2, pp. 605-22, 2007.
- [4] Institute of Medicine Committee on Quality of Health Care in America. "Crossing the quality Chasm. A New System for the 21st century". *National Academies Press*, Washington, USA, pp. 360, 2001.
- [5] N. F. La Framboise, E.Rochat, K.Diserens, "A biopsychosocial evaluation of post-acute outcome of patients with severe brain lesions recovering from coma: an exploratory study". *J Clin Med*, vol. 12, no. 10, pp. 1-23, May 2023.
- [6] K.H.K. Yeary, K. Alcaraz, K.T. T. Ashing, C. Chiu, S.M. Christy, K.F. Felsted, Q. Lu, C.Y. Lumpkins, K.S. Masters, R.L. Newton, C.L. Park, M.J. Shen, V.J. Silfee,

- B. Yanez, J. Yi, "Considering religion and spirituality in precision medicine". *Transl Behav Med*, vol. 10, no. 1, pp. 195-203, Feb 2020.
- [7] H.P. Guimarães, A. Avezum, "O impacto da espiritualidade na saúde", *Arch Clin Psychiatry*, vol. 34 (suppl 1), pp. 88-94, 2007.
- [8] N.V. Aguerre, C.J. Gómez-Ariza, A.J. Ibáñez-Molina, M.T. Bajo, "Electrophysiological correlates of dispositional mindfulness: a quantitative and complexity EEG study". *Br J Psychol*, vol. 114, no. 3, p. 566-579, Feb 2020.
- [9] A. Ahani, H. Wahbeh, H. Nezamfar, M. Miller, D. Erdogmus, B. Oken, "Quantitative change of EEG and respiration signals during mindfulness meditation". *J Neuroeng Rehabil*, vol. 11, no. 87, pp. 1-11, May 2014.
- [10] T. Brandmeyer, A. Delorme, "Reduced mind wandering in experienced meditators and associated EEG correlates". *Experimental brain research*, v. 236, p. 2519-2528, 2018.
- [11] B. Cahn, A. Delorme, J. Polich. "Occipital gamma activation during Vipassana meditation". *Cognitive processing*, v. 11, p. 39-56, 2010.
- [12] Kaur, P. Singh. "EEG derived neuronal dynamics during meditation: Progress and challenges". *Advances in preventive medicine*, v. 2015, n. 1, p. 614-723, 2015.
- [13] J. Rodriguez-Larios, E. De Oca, K. Alaerts. "The EEG spectral properties of meditation and mind wandering differ between experienced meditators and novices". *NeuroImage*, v. 245, p. 118669, 2021.